

КАСЫМОВА Н.Д. К.П.Н.,

ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК,
ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ.

АНДИЖАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

**ОСОБАЯ РОЛЬ КОМПЕТЕННОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ
КОМПЛАЕНСА БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ**

Аннотация: В статье рассмотрены научные, психолого-педагогические представления о роли компетентности в формировании будущих специалистов по требованиям, а также особенности воздействия на образовательный процесс.

Ключевые слова и понятия: Комплаенс, компетенция, научные, психолого-педагогические основы, современный подход, студенты, будущие специалисты.

В Узбекистане 2023 год объявили «Годом заботы о человеке и качественного образования». Президент Ш.М.Мирзиёев подчеркнул, что необходимо продолжить реформы в сфере образования, «идти в образовательные учреждения, больше встречаться с учителями, вместе решать имеющиеся проблемы, способствовать реализации их идей по улучшению качества образования».¹

Повышение качества образования это самый актуальный вопрос нашего Государства. Каждый год в Министерстве высшего и средне специального образования принимаются меры развития образовательных учреждений. Самым главным критерием, над которым мы должны работать, - это поднять качество образования, качество работы педагогов.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

По источникам показано, что комплаенс можно применить к образованию как совокупность знаний, умений и навыков работников организации «все делать правильно» (и в частности, в сфере высшего профессионального образования). На основе анализа факторов эффективности ВУЗа, общих требований к работнику соблюдать стандарты, сформулированно предположения о синергетическом эффекте приумножения положительной деловой репутации ВУЗа в ходе реализации программы образовательного комплаенса. Известно, что «комплаенс» в переводе с английского (англ. compliance означает согласие, соответствие или действие в соответствии с запросом или указанием; повиновение так, речь идет о комплаенсе, когда одна сторона предписывает другой стороне осознанное следование или исполнение некоторого порядка в целях достижения ожидаемого результата, например, у случае ожидания пациентом успешного извлечения от болезни по преписаниям врача.

В широком смысле комплаенс трактуется как соответствие каким либо внутренним или внешним требованиям или нормам организации.

В данном аспекте вопрос рассматривается сущности механизма образовательного комплаенса для ВУЗа может содержать следующие компоненты:

- профессиональный комплаенс –методология профессиональной деятельности, знание как делать правильно, т.е. реализация образовательных программ в соответствии с государственным образованием стандарта обеспечение качества образовательных программ (основных и вспомогательных);
- коммуникативный комплаенс как стремление делать правильно, т.е. установка профессорско-преподавательского состава на соответствие внутренним

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

регламентным документам взаимодействие как со студентами (обучающиеся), так и со всеми работниками организации;

-заключительный комплаенс – уверенность, как навык все делать правильно, т.е. подтверждение результата подготовки выпускников, обладающих соответствиями комплаенсами, эффективное завершение какой-либо части учебного процесса.

Исходя из сущности образовательного комплаенса, он должен сводиться к пониманию, стремлению и уверенности сотрудников в соответствии своей деятельности всем внутренним регламентам образовательного учреждения.

О потенциале адаптивного встраивание механизма комплаенса в “организм” образовательной организации говорят следующие факты.

Так, во многих ВУЗах разработаны внутренние правила распорядка для сотрудников и студентов. Однако, студенты в контексте поставленной проблемы – это не столько сторона клиентуры, сколько, партнеры в достижении ожидаемого результата, необходимы согласованные действия. Поэтому в предлагаемой концепции образовательного комплаенса особое место отводится роли студенчества в соблюдении определенных норм и правил поведения в общежитии. Время активного учения и общения студентов в молодежной среде можно наполнить профессиональной этики будущих специалистов, направление, с помощью Кодексов чести.

Проведенное ранее исследование показало, что молодые врачи, обучающиеся в ординатуре, в иерархии педагогических знаний приоритетными для себя считают знания, умения, навыки в сфере коммуникации. Эти факты также относятся и к образовательным сотрудникам учебных заведений. Взаимосвязь коммуникативного мастерства преподавателя с качеством освоения коммуникативной компетенции студентов очевидна. Лишь

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

преподаватели высшей школы – хорошие коммуникаторы, владеющие всеми аспектами коммуникативной компетенции как совокупности лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, стратегической компетенций, будут успешно формировать ее также у студентов.

Анализ психологических и педагогических исследований свидетельствует, что учеными подробно рассмотрены структура, субъекты, виды коммуникации, уровни и барьеры общения, в том числе профессионального общения врача. Научные работы, посвященные формированию коммуникативной компетенции у студентов, структуре и содержанию, критериям коммуникативной компетентности преподавателей вузов, оставляют ряд вопросов вне поля зрения исследователей. Среди таких вопросов – и подготовка преподавателей к формированию коммуникативной компетенции у студентов, лишь в единичных работах рассмотрена эта проблема в условиях доцифровой эры образования.

Целью наших исследований заключается в обобщении опыта курса педагогики и образовательных технологий дополнительного профессионального образования Андижанского государственного медицинского института в подготовке преподавателей к формированию коммуникативной компетенции у студентов.

Материал и методы исследования. Эмпирической базой исследования являлся Андижанский государственный медицинский институт. В работе использованы методы теоретического познания наблюдения, системного анализа, сравнения, обобщения.

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование выполнено в логической последовательности – проведение понятийно-терминологического анализа, определение особенностей коммуникации студентов-медиков,

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

интеграция методических приемов, методов и технологий формирования коммуникативной компетенции у студентов медицинского вуза, разработка разноуровневой подготовки студентов, аспирантов, проходящих профессиональную переподготовку по дополнительной профессиональной программе «Педагог профессионального образования, дополнительного профессионального образования» или преподавателей, повышающих педагогическую квалификацию.

Выявлены особенности коммуникации студентов-медиков, которые необходимо учитывать преподавателям в образовательном процессе. Студенты-медики, изучая большой спектр научных дисциплин в соответствии с учебным планом, осваивают научный базис, категории, терминологию каждой из них. На практических занятиях, при участии в научных конференциях или иных образовательных событиях, при тестировании или при любом другом виде контроля (например, при написании истории болезни или при конспектировании учебных занятий), при общении с коллегами студенты выстраивают коммуникацию с использованием профессиональных научных терминов. Однако при прохождении учебных и производственных практик, при курации пациентов на клинических кафедрах студенты должны уметь установить контакт с больным человеком, простым и доступным языком рассказать ему о его заболевании, состоянии, лечении, прогнозе.

Структурными единицами коммуникативной компетенции, как и любой другой, выступают знания и умения. Теоретические основы коммуникации студенты-медики и педагоги получают при изучении дисциплины «Психологии и педагогики». Умения профессиональной научной коммуникации обучающиеся осваивают на теоретических и клинических кафедрах при ответах на вопросы, беседах в парах, в групповых дискуссиях на семинарах, при выступлении с подготовленной заранее речью и с не подготовленной заранее

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

речью, при этом преподаватели широко используют интерактивные методы обучения, технологии формирования критического мышления, технологии проблемного обучения. Практическая подготовка студентов-медиков к собственно общению с пациентами включает два этапа, порой последовательных, порой параллельных: 1) наблюдение за стилем профессиональной коммуникации преподавателя-врача с больными на занятиях, при проведении мастер-классов (клинический обход профессора, заведующего отделением); 2) осуществление профессионального общения студентами в ходе ролевых и деловых игр, при отчете о решенном веб-квесте, при мини-курации, когда в роли пациента выступает другой студент. А уже на практике или на практических занятиях студенты получают опыт реального общения с пациентами.

Заключение. Подготовка преподавателей к формированию коммуникативной компетенции у студентов дифференцирована в зависимости от исходного педагогического опыта, включает наряду с вопросами традиционной профессиональной коммуникации вопросы электронной образовательной коммуникации, проводится в интерактивном режиме, причем в процессе обучения слушатели на себе апробируют коммуникативные приемы и техники.

Литература:

1. Артюхина А.И., Великанова О.Ф., Великанов В.В. ОПЫТ ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ К ФОРМИРОВАНИЮ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ // Современные проблемы науки образования. – 2020. – № 6.;

2. «Формирование психологического механизма комплаенса у молодых преподавателей и студентов медицинского Вуза» «Образование и наука в XXI

WORDLY
KNOWLEDGE